

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : The Use of Teaching Aids in Increasing Student Motivation at Elementary School 027 Samarinda Ulu, East Kalimantan

Penulis Jurnal Ilmiah : Gamar Al Haddar, Nurul Azmi
 Status Pengusul : Penulis Pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Muddarisa: Jurna Kajian Pendidikan Islam
 b. Nomor/Volume : 2/ 12
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2020
 d. Penerbit : IAIN Salatiga
 e. Jumlah halaman : 10

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai ...	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)		1,2		1,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3,6		3,6
c. Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)		3,6		3,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3,6		3,6
Total = (100%)		12		12

Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer :

Artikel telah memenuhi syarat untuk kriteria artikel nasional yang dipublikasikan yakni dilengkapi abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan dan kesimpulan yang tepat. Serta referensi yang memadai

Reviewer 1,

Dr. Nur Agus Salim, S.Pd, M.Pd
 NIDN : 1111088402
 Unit Kerja : UWGM Samarinda

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : The Use of Teaching Aids in Increasing Student Motivation at Elementary School 027 Samarinda Ulu, East Kalimantan

Penulis Jurnal Ilmiah : Gamar Al Haddar, Nurul Azmi
 Status Pengusul : Penulis Pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Muddarisa: Jurna Kajian Pendidikan Islam
 b. Nomor/Volume : 2/ 12
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2020
 d. Penerbit : IAIN Salatiga
 e. Jumlah halaman : 10

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri $\checkmark$ pada kategori yang tepat) : Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai ...	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)		1,2		1,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3,6		3,6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)		3,6		3,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3,6		3,6
Total = (100%)		12		12
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer :				
Berbagai unsur terpenuhi, kedalaman kajian memiliki daya tarik bagi pembaca ISI berkualitas, referensi relevan				

Reviewer 2,

Euis Kusumarini, S.Pd., M.Pd
 NIDN : 1102117304

Unit Kerja : FKIP UWGM Samarinda